

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА АДАБИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Мирзайева Сайёра Тойировна

Тошкент кимё-технология институти
Менежмент ва касб таълими факультети
Ўзбек тили ва профессионал таълим
кафедраси ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849401>

Аннотация: ушбу мақолада адабий таълим жараёнини замонавий ёндашулар асосида ташкил этиш афзалликлари, адабий таълимни ташкил этишдаги мавжуд муаммолар тўғрисида фикр юритилган

Калит сўзлар: замонавий педагогик ёндашувлар, адабий таълим, психологик комфорт принцип, шахсга йўналтирилган ёндашувлар, бадий талкин

Адабиёт таълим соҳасининг энг муҳим қисмларидан бирidir. Адабиёт тил ўртасидаги алоқадорлик, ижтимоий ҳаётдаги яшаш кўникмалари сўзнинг коммуникатив ва эстетик функциялари ўртасида чуқур боғлиқлик бор. Адабиёт миллий тилнинг барча бойлиги ва имкониятларини очиб беради. Адабиёт орқали тилнинг жозибadorлиги, бадий-эстетик хусусиятлари намоён бўлади. Тилни ўзлаштиришда бадий асарларга доимий муурожаат қилиш зарурати амалий тажрибалар ва давр нуқтаи назаридан кўп бора ўз исботини топган. Адабиётни ўқув предмети сифатида ўзлаштириш ўқувчи нутқи ва саводхонлигини ошириш имконини беради. Адабий таълим шахснинг нутқ маданияти ва коммуникатив компетентлигини шакллантиришга хизмат қилади. Замонавий мактабларжа адабиёт барча ўқув фанлари билан, айниқса, она тили билан уйғундир. Адабиёт ва она тили фанларини биргаликда, яхлитликда, умумий тарзда ўрганиш ва ўқитиш – ўқувчиларни таянч компотенцияларини шакллантиришга ҳамда ўқувчиларда тилни қонуният, тушуниши қийин бўлган ўқув фани, фақат назария ва қоидалардан иборат зерикарли фан деб эмас, яшаш эҳтиёжи, жамият ва шахс ривожланишини ўзида акс эттириб борадиган механизм сифатида ўрганиш зарурати ортади. Она тили ва адабиёт фанини биргаликда, уйғунликда ўқитиш фундаментал фанларни билиш, тушуниш имконини оширади.

Замонавий мактабларда адабиёт фанининг бошқа мактаб фанларини ўқитишдан фарқи ва ўзига хослиги қуйидаги хусусиятларга асосланади:

- ўқув фанларининг ўқитиш мазмуни, мақсад ва вазифалари ўрганилаётган фан асосларига боғлиқ бўлса, адабиёт фанининг ўрганиш объекти инсон ва унинг яшаш кўникмаларини ўрганишдан иборатдир. Адабиёт инсоннинг ижтимоий фаолияти, маънавий ва руҳий оламининг акс эттирилиши ва натижасидир. Адабиёт инсониятнинг ҳаётий тажрибалари, ёзувчи ижодий фаолиятининг маҳсулидир. Адабиёт асоси бадий асарда намоён бўлади. Бадий асар санъат, ижодкорлик ва яратувчилик маҳсули бўлиб, бутун борлиқни ижодий билиш ва сўз кўринишида акс эттиришининг натижасидир. Ёзувчи томонида акс эттирилган яшаш кўникмаларидир;

- адабиёт фанида берилadиган асарларни ноёб ва нодир адабий артефакт сифатида ўрганиш ўқувчиларда ахборот билан ишлаш олиш қобилиятини шакллантириш билан бир қаторда, илмий, эстетик ва коммуникативлигини шакллантиради ҳамда ижтимоийлашув инстинктини оширади;

- адабиёт фани орқали ўқувчиларда илмий тасаввуралр шаклланади. Адабий матн ҳам илмий тадқиқот объекти ҳисобланади. Илмий тадқиқот объекти бўлган асарни ўрганишда ўқувчиларда илмий усуллардан фойдаланиш кўникмалари шаклланади. Ўқувчиларга адабий матнни ўргатишда фойдаланадиган илмий усулларга таҳлил, синтез, анализ,

таққослаш, умумлаштириш кабиларни киритиш мумкин. Адабий матнни ўрганиш жараёнида ўқувчиларда илмий тасаввур асоси бўлган танқидий, мантиқий фикрлаш кўникмалари шаклланади. Адабиёт дарсликларида фақат бадиий матн эмас, балки ахборот матнларининг ҳам берилиши ўқувчиларни бошқа фанлар доирасида берилган матнларни тушуниш имконини оширади. Адабиёт орқали ўқувчи дунёни кўриши, билиши ва ҳис қилиши кўплаб дунё олимлари томонидан таъкидланган. Белинский адабиёт инсон онгида ҳаётни акс эттиришини таъкидлайди. Адабиёт дарсликда берилган асарларни илмий нуқтаи назардан ўрганиш мактаб дастурида ўқитиладиган ўқув фанларини ўрганиш учун замин бўлади. Адабиёт фанлар асосларини ифодалайди. Бошқа ўқув фанларини адабий қаҳрамонлар мисолида тушунтира олади.

Адабиёт фани мактаб давридагина ўқиб яқунладиган фанлар сирасига кирмайди. Бадиий асар ҳаётини кўникмалар, адабий тарбия, илмий билим акс этадиган ноёб объект сифатида ўқув жараёнидан бошқа позициялардан ҳам кўриб чиқиши, мунтазам ўрганилиши керак.

Бадиий асар сўз санъати бўлиб, ўқувчида эстетик идрок, эстетик дид, эстетик тасаввурни шакллантиришга ёрдам беради. Асарнинг бадиий шакли ва мазмуни уни санъатнинг бошқа турлари билан боғлайди. Асар мазмуни, қаҳрамонлар руҳияти, уларнинг ички кечинмалари ўқувчида эмоционал кўникмаларни тарбиялайди. Эмоционал кўникмалар асар муаллифининг шахси ва муаллиф томонидан яратилган ижодий шахс ва воқеалар қурilmаси асосида пайдо бўлади. Эмоционал кўникма ва эстетик тарбия онг призмасида шакланган воқеликни образли акс эттиришга асосланади. Адабиётни эстетик идрок этиш учун ҳиссий-рефлексив тадқиқнинг аҳамияти катта. Асарни эстетик тарзда идрок этиш ўқувчининг ҳис-туйғулари ва онгига таъсир қилади. Бу жараён ўқувчининг ўз-ўзини назорат қилиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Бадиий адабиётни ўрганиш натижасида ўқувчида коммуникатив қобилият ҳам шаклланади. Асар мазмунини тушуниш ва таҳлил қилиш ўқувчида мантиқий фикрлаш, таққослаш, умумлаштириш, фикрни далиллаш ҳамда эркин, таъсирчан ва илмий нутқ тузиш имконини беради.

Замонавий мактабларда адабиёт фанини ўқитишда адабий асарларнинг ахборот манбаси; ҳиссий, эстетик ва руҳий тарбия воситаси; ўз-ўзини тартибга солиш ва назорат қилиш механизми; коммуникатив ва ижтимоийлашув белгиси сифатида ўрганилиши жамият учун зарур бўлган бошқа соҳаларни ўрганиш сифатини оширади.